

**KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING
IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI**

Sodikov Zokir Rustamovich

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islom iqtisodiyoti va moliyasi,

ziyosat turizmi kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Annotatsiya: milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va uning ishlab chiqarish faoliyatini chuqurlashtirish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli tahlil qilingan. Uning muhim jihatlari va shart-sharoitlarini belgilab beruvchi omillar asoslangan.

Kalit so‘zlar: biznes, tadbirkorlik, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, milliy iqtisodiyot, iqtisodiyot, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat, iste‘mol, tovar.

**THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE
ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY**

Sodikov Zokir Rustamovich

INTERNATIONAL ISLAMIC ACADEMY OF UZBEKISTAN,

PhD, docent of the Department of

“The Islamic economy and finance, ziyarah tourism”.

Abstract: the role of small business and private entrepreneurship in the process of developing the national economy and deepening its production activity is analyzed. It is based on factors determining its important aspects and conditions.

Keywords: business, entrepreneurship, small business, private entrepreneurship, national economy, economy, production, service, agriculture, food, consumption, commodity.

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ

Содиқов Зоқир Рустамович

доцент кафедрой

“Исламская экономика и финансы, зиярах туризм”

Международной исламской академии Узбекистана, к. э. н.

Аннотация: анализируется роль малого бизнеса и частного предпринимательства в процессе развития национальной экономики и углубления ее производственной деятельности. В ее основе лежат факторы, определяющие ее важные аспекты и условия.

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, малый бизнес, частное предпринимательство, народное хозяйство, экономика, производство, услуга, сельское хозяйство, продовольствие, потребление, товар.

Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotning barcha sohalarida, jumladan, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda, iste'mol tovarlari tayyorlashda va boshqa sohalarda jadal faoliyat olib bormoqda. Hozirda kichik korxonalar ishlab chiqarayotgan tovar va xizmatlarning yirik korxonalarnikidan sifati katta farq qilmaydi. Bundan tashqari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining aksariyat qismi bevosita ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Xususan, bu boradagi jarayonlarga yengil va oziq-ovqat, metalga ishlov berish va asbobsozlik, yog'ochni qayta ishlash va mebel, qurilish materiallari,

mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg'i-energetika va kimyo sanoatlari, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash, qurilish, fan, ilmiy xizmat ko'rsatish, transport, aloqa, xizmat ko'rsatish va boshqalarni namuna sifatida keltirish mumkin. Bozor munosabatlari sharoitida kichik korxonalar yirik kompaniyalarga nisbatan tez moslashuvchan bo'ladi va ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini muvaffaqiyatli realizatsiya qilish orqali afzal jihatlarni namoyon qila oladi.

Ayni paytda kichik korxonalar o'z faoliyatlarini tor doiradagi ishlab chiqarish dasturlariga va zamonaviy texnologiyalar talab qiladigan mahsulotlarni tayyorlashga tezkorlik bilan moslashish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Kichik korxonalarining mulkchilik shakllariga binoan qator turlari mavjud bo'lib, ular jumlasiga, davlat mulkiga, jamoa mulkiga, fuqarolarning mulkiga asoslangan yakka tartibda faoliyat yuritadiganlarini, ijara korxonalarini, kichik qo'shma korxonalarini kiritish mumkin.

Kichik biznes korxonalari eksportga chiqarayotgan mahsulotlar bu qishloq xo'jalik mahsulotlaridan, to'qimachilik, ishlov beruvchi, elektro-texnika tovarlari va xalq amaliy san'ati buyumlaridan iborat. Bozor munosabatlarini chuqurlashtirish sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarida tashkil etilib, ularning milliy bozordagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda tayanch ustunlardan hisoblanadi. Xususan, ular bozor munosabatlari sharoitida talab etiladigan harakatchanlik asosida chuqur ixtisoslashuvni va tarmoqlashgan kooperatsiyani ta'minlash orqali samarani oshirish, bozor uchun erkin raqobat muhitini ta'minlas va o'zgaruvchan talabga muvofiq tarzda tezda ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish, har qanday tovar taqchilligini bartaraf qilish, zamonaviy mashina uskunalarni va ilg'or texnologiyalarni jadal o'zlashtirish, faoliyatni

rivojlantirishga yo'naltirilgan sarmoyaning o'rnini qisqa muddatlarda qoplash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning afzalliklari muomala kapitalining kichikligi va tez aylanuvchanligida, ishlab chiqarish vositalari va dastgohlarni tezda almashtirish imkoniyatlari mavjudligida namoyon bo'ladi. Natijada ular tomonidan yangi tovarlarni takomillashtirilib o'zlashtirilishiga va talabning tez o'zgarishini inobatga olib kichik hajmlarda ishlab chiqarishiga, tezkor texnik servis xizmatining kafolatlanishiga va xaridorlar bilan mustahkam aloqalarning o'rnatilishiga, ishlab chiqarishni moslashuvchan tarzda tashkil etilishiga va yo'naltirilishiga, boshqarishning soddalashtirilishiga va boshqa qulayliklarga zamin yaratadi.

Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik zamonaviy ijtimoiy ishlab chiqarishning muhim tashkiliy tuzilmasi va tarkibiy qismi sifatida keng ko'lamda namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun davlatimiz milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida alohida e'tibor qaratmoqda va muntazam rag'batlantirmoqda. Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlik va kichik biznes ilmiy-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, sanoatning yetakchi tarmoqlarida ilg'or yangi texnologiyalarga o'tish bosqichida o'z mavqeyini mustahkamlamoqda. Bu zamonaviy axborot texnologiyalarini, yangi g'oyalar va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bilan bog'liq yaxlit tizimning muhim qismini tashkil etadi. Shuningdek, kichik korxonalar risk va xavf-xatar katta bo'lgan vaziyatlarda ishlab chiqarishning eng maqbul va samarali usuli hisoblanadi. Qolaversa, kichik o'lchamli korxonalarda yangi texnologiyalarni tadbiq qilish katta xarajat talab qilmaydi. Chunki yangiliklarni yirik korxonalariga qaraganda kichik biznesda xavf-xatar kam bo'lganligi uchun qo'llash qulay amalga oshadi. Natijada ular fan-texnik taraqqiyoti jadallashuviga zamin yaratadi.

Milliy iqtisodiyotning umumiy rivojlanishida, iste'mol bozorida tovar va xizmatlar taqchilligini bartaraf etishda kichik o'lchamli ishlab chiqaruvchilarning roli muhim hisoblanadi. Mamlakatimizda mehnat resursi taklifi izchil o'sayotgani va ishlab chiqarishning rivojlanishidagi o'ziga xoslik kichik korxonalar tizimini barpo qilish orqali qator imkoniyatlarni ta'minlashga sharoit yaratib beradi. Jumladan, mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan ishchilarni band qilish, shaxslarni ijtimoiy ishlab chiqarishga keng jalb etish va ularni moddiy, ma'naviy salohiyatini oshirish, sanoat ishlab chiqarishini aholi zich yashaydigan hududlarda barpo qilish va iste'mol tovarlarini yetarli darajada ta'minlash, shuningdek, kichik va o'rta shaharlarni, qishloq aholi punktlarini rivojlantirish, iqtisodiyotda samarani oshirishga va resurslardan unumli foydalanishga erishish kabilardan iborat.

Shuning uchun kichik korxonalar tizimini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'nalishini muntazam chuqurlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, kichik korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni takomillashtirishda ularga xizmat ko'rsatadigan banklar, investitsiya va sug'urta kompaniyalarining faoliyatlarini rag'batlantirish samarali natija beradi. Zero, iqtisodiyotning barcha darajalarida bo'lgani kabi kichik biznes va tadbirkorlikda ham oldindan ko'rib bo'lmaydigan turli-tuman riskli vaziyatlar faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ularga bozor kon'yunkturasining o'zgarishini, xaridorlarning to'lov qobiliyati pasayishi, turli tabiiy ofatlar va boshqalarni kiritish mumkin. Bunday muammolar jahon amaliyotida sug'urta kompaniyalarining rivojlantirilishi va qo'llab-quvvatlanishi orqali yechim topgan. Mamlakatimizda ham sug'urta ishini jadallashtirish va kichik korxonalarni rivojlantirishda tijorat risklarini qulay sharoitlarni kafolatlashni kuchaytirish katta ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin.

Milliy iqtisodiyotda islohotlarni chuqurlashtirishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishdir. Natijada iqtisodiyotda erkin raqobat rivojlanadi, iste'mol bozorida tovar va xizmatlarning turi

ko'payadi, mamlakatda xususiy tadbirkor va ishbilarmonlarning keng qatlami shakllanadi. Shu bois mamlakatda bozor munosabatlarini chuqurlashtirish orqali infratuzilmalarni, erkin raqobatni, xizmatlar hajmi va turini kengaytirish, bank, auditorlik, konsalting va turli vositachilik faoliyatlarini rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish zarur.

Shuningdek, kichik korxonalarni boshqarish samaradorligini va iqtisodiy mustaqilligini, ishlab chiqariladigan mahsulotlar turlari va hajmini, eksport qilish imkoniyatlarini oshirish talab etiladi. Bundan tashqari, qishloq joylarda tadbirkorlikning rivojlantirish ham katta imkoniyatlarni ta'minlab beradi. Shuningdek, qishloq joylarda xizmat ko'rsatish va qayta ishlash sanoatining rivojlanishi faollashadi. Buning uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni huquqiy bazasini yanada mustahkamlash, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularning ishlab chiqarishini texnologik jihozlar bilan ta'minlashga ko'maklashish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Jamiyatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish va faollashtirish jarayonida yoshlarni o'rnini kengaytirish maqsadida ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish ustuvor masalalardan hisoblanadi. Chunki, yoshlarning ilmiy salohiyati va yuksak saviyasi yangiliklar yaratishda va mamlakatimizda bunyodkorlikni amalga oshirishda muhim asos bo'ladi. Zero, bozor iqtisodiyoti yoshlarga xos bo'lgan ishbilarmonlikni, tavakkalchilikni va harakatchanlik qobiliyatini taqozo qiladi. Mamlakatimizda ko'p ukladli iqtisodiyotning barpo qilinishi va xususiy beznes faoliyatining rivojlanishi har bir shaxsning o'z qobiliyati va iqtidorini namoyon qilishi uchun zamin yaratmoqda.

Mamlakatda tadbirkorlarning ko'payishi va ularning ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirishi sog'lom raqobatning rivojlanishiga va mahsulotlarning sifat darajasining ortishiga ulkan asos bo'ladi. Natijada mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim va ustuvor vazifasi bo'lmish islohotlarni chuqurlashtirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish asosida o'z imkoniyat va resurslarimiz

hisobiga iqtisodiy rivojlanishning yuqori va barqaror sur'atlari, samaradorligi va makroiqtisodiy muvozanatning izchilligi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni (28.01.2022-yil, PF-60-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2030-yilgacha barqaror rivojlanish sohasida Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-son qarori, 20.10.2018-yil.
3. Tuxliyev N. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishida yangi trendlar. Monografiya.– T.: "Ilm-Ziyo-Zakovat", 2021. – 72 b.
4. Tuxliyev N. va boshqalar (2018) O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. Darslik. T.: «O'zbekiston», 2018. -448 b.
5. Sodikov Z.R. Globalasuv sharoitida tashqi savdoning rivojlanish tendensiyasi. Monografiya. T.: "Complex print", 2021. 84 b.
6. ITC Trademap. (2023). <https://www.trademap.org>.
7. Stat.uz.